

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

TRABALHO RURAL SAZONAL: PERFIL DE SAÚDE DE TRABALHADORES DA FRUTICULTURA IRRIGADA NO VALE DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14974767>

Angely Anny de Castro Alencar¹

John Marcello de Jesus Sant'ana²

Maria Elvira Rodrigues de Albuquerque³

Yariadner Costa Brito Spinelli⁴

Braz José do Nascimento Júnior⁵

RESUMO

As modificações climáticas e ambientais estão associadas ao aumento dos agravos a saúde. Assim, os objetivos desse resumo são conhecer as condições socioeconômicas e o estado de saúde de trabalhadores rurais de fruticultura irrigada na cidade de Petrolina. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e quantitativa. Na coleta de dados foi utilizado um questionário, contendo 38 perguntas. O projeto foi aprovado pelo CEP. Participaram 50 trabalhadores, dos quais 36 (72%) eram do gênero masculino; 21 (42%), apresentavam faixa etária entre 35 e 44 anos e 20 (40%) concluíram o Ensino Médio. Em relação a renda, 20 (40%) ganhavam até um salário-mínimo (SM) e 26 (42%) recebiam entre 1 e 3 SM. Os principais agravos foram: hipertensão arterial sistêmica, com 11 (22%); problemas de visão, com 9 (18%); problemas de coluna, com 9 (18%); intoxicação por agrotóxico, com 4 (8%). Os trabalhadores rurais vivem em condições mais vulneráveis do que a população

¹ Mestra em Extensão Rural. Universidade Federal do Vale do São Francisco. angelycas@gmail.com. 0000-0001-9848-1727.

² Graduando em Farmácia. Universidade Federal do Vale do São Francisco. john.marcello@discente.univasf.edu.br. 0009-0008-9637-1549.

³ Graduanda em Farmácia. Universidade Federal do Vale do São Francisco. mariaelviraalbuquerque805@gmail.com. 0009-0001-4527-8933.

⁴ Doutora em Química e Biotecnologia. Universidade Federal do Vale do São Francisco. yariadner.brito@univasf.edu.br. 0000-0001-7334-518X.

⁵ Doutor em Ciências Farmacêuticas. Universidade Federal do Vale do São Francisco. braz.jose@univasf.edu.br. 0000-0002-2822-5442.

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brazil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

urbana. Alguns problemas de saúde, como exposições ambientais desfavoráveis, são mais frequentes em zonas rurais. Nesse sentido, é importante garantir condições adequadas do trabalho, exigindo medidas de segurança para preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores rurais.

Palavras-chave: Agronegócio; Modificações Climáticas; Doenças Crônicas Não Transmissíveis.

INTRODUÇÃO

A região do vale do submédio do São Francisco é conhecida nacionalmente e internacionalmente como um oásis da fruticultura irrigada. Entre as cidades contempladas por essa geografia natural, encontra-se Petrolina. No entanto, a outra face que contrasta com essa economia pungente, está o preço pago pelo meio ambiente, por uma agricultura de negócios e extrativista, poluidora e nada sustentável para os ecossistemas locais.

Assim, observa-se na região, o desmatamento da caatinga, a contaminação do solo, do ar, dos afluentes e do rio São Francisco por agrotóxicos, fertilizantes e destino incorreto dos resíduos domésticos, levando ao aparecimento de agravos que comprometem a saúde humana, animal e ambiental (FLORÊNCIO; SANTOS; OLIVEIRA, 2020, REIS; ABRAHÃO; MOURA, 2017).

Diante disso, este resumo tem os objetivos de conhecer as condições socioeconômicas e o estado de saúde de trabalhadores rurais de fruticultura irrigada na cidade de Petrolina.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem quantitativa. Na coleta de dados foi utilizado um questionário específico, contendo 38 perguntas. As entrevistas ocorreram nos espaços de moradia, pontos de ônibus,

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brazil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

EXTENSÃO RURAL

unidades básicas de saúde nos bairros de João de Deus, José e Maria e Dom Avelar, na cidade de Petrolina.

A seleção dos participantes se deu por amostragem por conveniência. Os dados foram analisados por técnicas estatísticas descritivas e inferenciais. Os critérios de inclusão foram: trabalhadores rurais maiores de idade, de todos os gêneros, que utilizavam os serviços do SUS. O projeto foi aprovado pelo CEP, com o CAAE: 54830221.9.0000.8267.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra apresentou 50 trabalhadores-migrantes, dos quais 36 (72%) eram do gênero masculino e 21 (42%), apresentavam faixa etária entre 35 e 44 anos. Com relação à escolaridade, 20 (40%) concluíram o Ensino Médio e 12 (24%) tinham o Ensino Fundamental Incompleto.

Com relação a etnia, os pardos e pretos somaram 35 (70%). Em relação a renda, 20 (40%) ganhavam até um salário-mínimo (SM) e 26 (42%) recebiam entre 1 e 3 SM. Os locais de nascimento dos participantes foram as cidades de: Pernambuco, 31 (62%); Bahia, 15 (30%); Ceará, 2 (4%) e Piauí, 2 (4%).

Os trabalhadores relataram que possuíam diversas morbidades. As prevalentes foram: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), com 11 (22%) casos; problemas de visão, com 9 (18%); problemas de coluna, com 9 (18%); intoxicação por agrotóxico, 4 (8%) casos; *Diabetes mellitus* (DM), com 4 (8%); problemas respiratórios, com 3 (6%) e depressão e ansiedade 3 (6%).

Algumas dessas patologias podem ter com causa a adoção de um sistema agropecuário baseado no lucro excessivo, pela degradação ambiental, causada pelo desmatamento e contaminação dos ecossistemas, gerando doenças em seus trabalhadores e na população que consome os seus produtos. Para Pignati *et al.* (2022), o atual estágio da agricultura moderna, imerso em um modelo produtivo

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGROECOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

químico-dependente, pode ser considerado um dos polos geradores de graves situações para a saúde dos trabalhadores, do ambiente e das populações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhadores rurais vivem em condições mais vulneráveis do que a população urbana. Alguns problemas de saúde, como doenças típicas do meio, como exposições ambientais desfavoráveis, acontecem com mais frequência, em zonas rurais. Nesse sentido, é importante garantir condições adequadas de execução do trabalho, exigindo medidas de segurança para preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores rurais, como prezar por uma agricultura mais agroecológica e sustentável.

REFERÊNCIAS

- FLORÊNCIO, R. R.; SANTOS, C. A. B.; OLIVEIRA, A. C. B. Impactos Ambientais no Semiárido Nordestino: o caso do bipolo Juazeiro-Petrolina, no Vale do São Francisco. *Élisée, Rev. Geo. UEG – Porangatu*, v.9, n.1, p. 1-16, jan./jun. 2020.
- PIGNATI, W. A. *et al.* O caráter pandêmico dos desastres socioambientais e sanitários do agronegócio. *Saúde em Debate* [online]. v. 46, n. spe2, p. 467-481. 2022.
- REIS, J. L. B.; ABRAHÃO, B. O. L.; MOURA, D. L. Os problemas do Rio São Francisco na Percepção de Moradores de Petrolina e Juazeiro: a saúde em foco. *Revista Saúde e Pesquisa*, v. 10, n. 3, p. 473-484, setembro/dezembro. 2017.

ISBN: 978-85-5322-290-2

DOI (ANAIS): <https://doi.org/10.5281/zenodo.14947912>